

MUMTOZ BADIY MATNLARDA “GO‘ZALLIK” KONSEPTI (“KO‘Z” TASVIRI MISOLIDA)

Qurbonova Kamola Abdurahmonovna
Namangan davlat universiteti filologiya fakulteti talabasi
ORCID: 0009-0003-5881-4795
Ilmiy rahbar: Umidjon Qo‘ziyev, NamDU professori, f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248703>

Annotatsiya. Kognitiv tilshunoslik sohasining asosiy termini konsept hisoblanadi. Tilda mavjud konseptlar turli davrlarda turlicha talqin qilinishi mumkin. Mumtoz adabiyotdagi konseptlar tahlili hozirgi kunda tilda mavjud konseptlarning mohiyatini anglashga zamin yaratadi. Bu borada ulug‘ mutafakkir bo‘lmish Alisher Navoiy asarlari muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada “go‘zallik” konsepti mumtoz badiiy matnlardagi “ko‘z” tasviri misolida tahlil qilinadi. Tahlilda Alisher Navoiy g‘azallaridan namunalar olingan va ta‘riflash, tavsiflash usullaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv tilshunoslik, konsept, konseptosfera, o‘xshatish, majoz, zidlash, konseptual tahlil.

Annotation. The main concept in the field of cognitive linguistics is the concept itself. Concepts existing in a language may be interpreted differently across various historical periods. The analysis of concepts in classical literature provides a foundation for understanding the essence of concepts present in modern language. In this regard, the works of the great thinker Alisher Navoi serve as an important source. This article analyzes the concept of "beauty" through the depiction of "the eye" in classical literary texts. The analysis is based on examples from Alisher Navoi's ghazals and employs descriptive and illustrative methods.

Key words: cognitive linguistics, concept, conceptosphere, comparison, metaphor, tracing, conceptual analysis.

Аннотация. Основным термином в области когнитивной лингвистики является концепт. Концепты, существующие в языке, могут по-разному интерпретироваться в разные исторические периоды. Анализ концептов в классической литературе создает основу для понимания сущности концептов, существующих в современном языке. В этом отношении произведения великого мыслителя Алишера Навои служат важным источником. В данной статье концепт «красота» рассматривается на примере образа «глаза» в классических художественных текстах. В анализе использованы примеры из газелей Алишера Навои и применены описательные и изобразительные методы.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептосфера, сравнение, метафора, прослеживание, концептуальный анализ.

Kirish

Kognitiv tilshunoslikda konsept tushunchasi markaziy ahamiyatga egadir. Konsept nisbatan tartibli ichki tuzilishga ega bo‘lib, shaxs va jamiyatning kognitiv faoliyat natijasi sifatida namoyon bo‘ladi, murakkab, ensiklopedik ma‘lumotlarni tashuvchi, bu ma‘lumotlarni muayyan predmet yoki hodisaning jamoaviy ongda aks etgan obrazlari va talqini shaklida ifodalaydi. Unda insonlarning hayotiy tajribasi va dunyoqarashi aks etadi hamda tilda ifodalanadigan ma‘no va tasavvurlarni o‘zida jamlaydi. Konseptni individual mental tuzilma deyish mumkin. Zero, har bir inson o‘z bilimiga ko‘ra ongida konseptlarni yaratadi. Ular faqat obyekt haqida ma‘lumotlarni ifodalamaydi, balki hissiy obrazlar, shaxsiy va jamoaviy baholar, mentalitetga aloqador jihatlarni ham mujassamlashtiradi. Yangi axborotlarning ongda shakllanishi va ularning til orqali aks etishida konsept muhim rol o‘ynaydi. U o‘zida obyektning barcha xususiyatlarini jamlaydi. Ma‘lum bir tildagi konseptlarni tahlil qilish orqali ularning insonlar ongida qanday shakllanganligi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

va ahamiyatini o'rganish mumkin. Shu bois konseptlar tadqiqiga bu soha rivoji uchun qo'yiladigan qadam deyish mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Rus tilshunosligida "konsept" tushunchasi XIX asr oxirida asosiy atama maqomini oldi va shundan beri u haqida ko'plab ta'riflar paydo bo'ldi[3:15]. "Konsept" atamasi, uning mohiyati va tuzilishi D.Y.Apresyan, N.D.Arutyunova, Y.S.Stepanova, A.P.Babushkin, A.A.Zalevskiy, R.I.Pavilenis, E.S.Kubryakova, A.A.Leontev, V.I.Karasika, V.A.Pishchalnikova, I.A.Sternina, G.G.Slishkin va boshqalar tomonidan ko'rib chiqilgan.

O'zbek tili konseptosferasi tadqiqi doirasida o'zbek tadqiqotchilari tomonidan bir talay ilmiy ishlar yaratilgan. N.R.Umarovning Alisher Navoiy asarlarining lisoniy-konseptual tadqiqiga bag'ishlangan doktorlik dissertatsiyasi[9], A.I.Ziyayevning go'zallik/xunuklik va xursandchilik/qayg'u binar oppozitsiyalarining komponent tahlili[6], Z.Ma'rupovning mumtoz badiiy matnlarda "go'zallik" konsepti[7], qiyosiy aspektda A.K.Xalillayevning ispan va o'zbek tillarida "mardlik" konsepti[11], Z.O.Aminovning ingliz va o'zbek tillarida "yurak" konsepti[4], G.A.Usenovning ingliz va qoraqalpoq tillarida "ona" konsepti[10], M.M.Raxmatovning ingliz, o'zbek va tojik tillarida "go'zallik" konsepti[8], Sh.X.Djabbarovning ingliz va o'zbek tillarida "vaqt" konsepti[5] tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlari shular jumlasidandir.

Ushbu tadqiqotda mumtoz badiiy matnlarda tashqi go'zallik belgilari orqali ifodalangan "go'zallik" konsepti tahlil qilinadi va Alisher Navoiy g'azallaridan keltirilgan namunalar orqali izohlanadi. Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, ta'riflash, statistik, tavsiflash tahlil usullaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama

O'zbek tilida mavjud konseptlar tahlili orqali o'zbek tili konseptosferasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Ayniqsa, mumtoz badiiy matnlarda ularning o'zgacha talqinlari mavjud. Bu holat mumtoz adabiyotdagi "go'zallik" konsepti misolida yaqqol ko'zga tashlanadi. Ma'lumki, "go'zallik" konsepti turli xususiyatlarni qamrab oladi. Mumtoz adabiyotda esa ushbu konsept shoirlar tomonidan turli yondashuvlar asosida ifodalanadi. "Go'zallik" konsepti xususiyatlari tarkibiga kiruvchi tana a'zolari go'zalligining ifodasi konseptning mohiyatini ochib berishda muhim o'rin tutadi. Bu borada birgina ko'zning turfa xil talqinlari mavjud. Uning go'zal namunalari Alisher Navoiy ijodida uchraydi. Navoiy g'azallarida ko'z tasviri turli o'xshatishlar bilan ifodalanadi:

Ko'zung Chin g'azoliyu ostida xoli,

Aning nafasidin topib mushki Chin ham[1:326].

Ushbu baytda yorning ko'zlari Chin ohusiga o'xshatilmoqda. Zero, ohu go'zal, yugurik va nazarga tez tushuvchidir. Yorning ko'zlari shu jihatlari bilan Chin ohusiga o'xshaydi. Shunday o'xshatishni boshqa bir g'azal baytida ham uchratish mumkin:

Hajr dashtida ko'zi sori borur shaydo ko'ngul,

Telba sahro sayrida borg'an kebi ohu sari[1:325].

Ushbu baytda oshiqning yor ko'zlariga shaydo ko'nglining telbaning ohuga intilish holatiga o'xshatish orqali yorning ko'zlari ohudek ekanligiga ishora qilingan. Boshqa bir baytda o'zgacha o'xshatish mavjud:

Ne uchun bazmi visol ichinda ichmay bodakim,

Ko'ziyu og'zi bugun bodomu shakkardur manga[2:21].

Ushbu baytda yorning ko'zlari bodomga qiyoslangan. Demak, yorning ko'zlari bodom shakliga monanddir. Yana bir baytda yorning ko'zlari nargis guliga o'xshatilgan:

Menga bir sarvi gulrux bo'ldi munis

Ki, hayrondur ko'zi ollinda nargis[1:119].

Bundan tashqari, g'azallarda ko'z tasviri orqali majoziy ma'nolar ham ifodalangan. Ularning tahlili orqali ham "go'zallik" konsepti xususiyatlari boyib boradi. Namuna sifatida quyidagi baytni ko'rish mumkin:

Yoshurun kofir ko'zung din qasdi aylar, vah, ne sud,

Hiyla aylab sheva mehrob ichra bo'lmoq, mu'takif[1:161].

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Ushbu baytda yorning ko'zlari dindand ayiruvchi va hech yo'lga yurmaydigan kofir deb ta'riflangan. Boshqa bir g'azal baytida shunday tasvirlangan:

Zulfing ollida fusungar ko'zlaring har go'shadin,
Go'yi ul mushkin yilon qaydig'a aylarlar fusun[1:231].

Ushbu baytda yorning ko'zlari o'zining ilondek sochlarini avraydigan afsun qiluvchi sifatida tasvirlangan. Shuningdek, yor ko'zlari dindand ayiruvchi qaroqchi deb ham ta'riflanadi:

To qaroqchi ko'zlaring din yo'lini urdilar,
Zuhdu taqvo mulkidin kelmadi bir korvon[1:234].

Yana bir baytda esa ko'zlar inson joniga qasd qiluvchi jallod deb tasvirlanadi:

Qatlni ul ko'z ajaldin o'rganib erdi, valek,
Yuz marotib emdi o'tkarmish ishin ustodidin[1:244].

Ushbu baytda yorning ko'zlari ajaldan qatl etishni o'rganib, bu ishni undan ko'ra yaxshiroq bajarayotgani bildirilgan. Yana bir baytda esa yor ko'zlari ovchi sifatida tasvirlangan va yorning sochlari bilan ko'ngillarni ovlaydi deb aytilgan:

Zulf aro sayd aylamak istar ko'ngullarni ko'zung,
Shabshikor ul nav'kim qilg'ay kiyibon qora sayd[1: 64].

Boshqa bir g'azal baytida esa yor ko'zlari olovli deb ta'riflangan:

Demakim, ne dog'dur ko'nglungdakim, o'tlug' ko'zung,
Qo'ydi anda ko'rguzub yuz loba birla log' dog'[1:156].

Ushbu baytda yor alangali ko'zlari bilan oshiqning ko'ngliga dog' tushirgani ifodalanmoqda.

Qolaversa, yor ko'zlari zidlash yo'li bilan ham tasvirlangan:

Nargis ul ko'zdek emas, ey bog'bon, boqib ko'z och,
Ne uchunkim, ul pariy qiymoch erur, bu bir taloch[1:51].

Ushbu baytda yor qiyiq ko'zli, nargis guli esa g'ilay deb ta'riflangan va bir-biriga zidlangan.

Yuqoridagi ko'z tasviri bilan bog'liq namunalarni quyidagicha guruhlashtirib olish mumkin:

Tasvir vositasi	Ijobiy tasvir	Salbiy tasvir
	Chin g'azoli	
O'xshatish	Ohu	
	Bodom	
	Nargis	
		Kofir
Majoz		Afsungar
		Qaroqchi
		Jallod
		Ovchi
	Olov	
Zidlash		Nargis

Xulosa

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tili konseptosferasida "go'zallik" konsepti muhim o'rin egallaydi va uning xususiyatlar doirasi ham keng. Mumtoz badiiy matnlarda esa yorning tana a'zolari orqali ushbu konseptni ifodalash holatlari mohiyatni ochib berishga yordam beradi. Birgina ko'z tasviri orqali "go'zallik" konsepti mazmuni boyiydi va o'zbek tili konseptosferasi haqida ma'lumotlar ko'payadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Navoiy A. Navodir ush-shabob. – 382 b <https://www.ziyouz.com/kutubxona>
2. Navoiy A. G'aroyib us-sig'ar. – 414 b <https://www.ziyouz.com/kutubxona>
3. Yigitaliyeva Sh.I. O'zbek tilida "yaxshilik" konseptining voqelanishi: Filol. fan. b. fals. d-ri ... dis. avtoref. – Qo'qon, 2024. – 137 b.
4. Аминова З.О. Инглиз ва ўзбек тилларида "heart/юрак" концептининг вербаллашуви ва лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Қарши, 2022. – 56 б.
5. Джаббаров Ш.Х. Вақт концептосферасининг когнитив-метафорик, лингвофалсафий ва лингвомаданий таҳлили (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида): Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Термиз, 2022. – 53 б.
6. Зияев А.И. Инглиз тилида сўз маънолирини кучайтиришнинг лингвокогнитив аспекти: Филол. фан. ном. Дис.автореф. – Самарканд, 2009. – 22 б.
7. Маърупова З. Мумтоз бадий матнларда "гўзаллик" концептининг вербаллашуви: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Фарғона, 2022
8. Рахматова М.М. Инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида "гўзаллик" концептининг лисоний хусусиятлари: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Бухоро, 2019. – 50 б.
9. Умарова Н.Р. Алишер Навоий асарларининг лисоний-концептуал тадқиқи: Филол. фан. д-ри ... дис. – Фарғона, 2021. – 269 б.
10. Усенова Г.А. Mother/ona концепти идентификаторларининг лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида): Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Нукус, 2021. – 49 б.
11. Халиллаев А.К. Испан ва ўзбек тилларида "hombria/мардлик" концепти қўлланишининг лингвокогнитив ва лингвомаданий хусусиятлари: Филол. фан. б. фалс. д-ри ... дис. автореф. – Тошкент, 2022. – 48 б.